

FALERONIMLARNI DAVRLASHTIRISH MASALASI

Razzaqova Sumbul Sheramat qizi
Urganch davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada faleronimlar tarkibida uchraydigan zamonaviy va baynalmilal atamalar tahlil qilinadi. Ularning o'zbek tiliga moslashuvi, kommunikativ ahamiyati va tarixiy faleronimlardan farqli jihatlari ochib beriladi. Tarixiy va zamonaviy faleronimlar shakli, mazmuni va vazifasi jihatidan solishtiriladi.

Kalit so'zlar: faleronim, atamashunoslik, zamonaviy nominatsiya, leksik o'zgarish, onomastika, sociolingvistika.

Аннотация: В статье рассматриваются современные и международные термины, встречающиеся в составе фалеронимов. Анализируется их адаптация в узбекском языке, коммуникативная значимость и отличия от исторических фалеронимов по форме и содержанию. Проведено сопоставление в лексико-семантическом и социолингвистическом аспектах.

Ключевые слова: фалероним, терминология, современное наименование, лексические изменения, ономастика, социолингвистика.

Abstract: This article explores the use of modern and international terms within faleronyms. It highlights their linguistic adaptation in Uzbek, communicative function, and contrasts them with historical faleronyms in terms of form and content. The comparison reflects evolving sociolinguistic and terminological practices.

Keywords: faleronym, terminology, modern nomination, lexical innovation, onomastics, sociolinguistics.

Tilning nomshunoslik qatlami ijtimoiy hayot, davlat tuzilishi va mafkuraviy yo'nalishlar bilan chambarchas bog'liq. Shu qatlamning muhim turlaridan biri — faleronimlar, ya'ni orden-medal, faxriy unvon kabi mukofot nomlaridir. Ular orqali davlat mafkurasi, tarixiy qadriyatlar va til siyosati ifoda topadi. Faleronimlar onomastikaning muhim sohasi sifatida, o'zbek tilshunosligida nisbatan kam tadqiq qilingan yo'nalishdir. Maqolaning asosiy maqsadi — faleronimlarning davrlashtirish zarurati va mezonlarini ilmiy asoslash, ularning tarixiy rivojlanish bosqichlarini belgilashdir. Xalq, millat tilining tarixini, undagi rivojlanish va o'zgarishlarni hisobga olgan holda ma'lum davrlarga bo'lib tahlil qilish til tarixiga oiddir. Ammo onomastik tizimni davrlashtirish masalasi izchil an'anaga ega emas. Shunday bo'lsa ham, keyingi yillardagi onomastik tadqiqotlarda bu murakkab muammoga bag'ishlangan ko'plab talqinlar, tasniflar uchraydi. Faleronimiya tarixini davrlashtirishda qanday lisoniy belgilarga tayanish kerakligini aniqlab, belgilab olish muhim. Aslida biror til taraqqiyotini davrlashtirishda u yo bu davrda til tizimidagi fonetik, morfologik, so'z

yasalishi, leksikadagi o'zgaralilar asos qilib olinadi. Faleronimlarni davrlashtirishda ham shunday belgilarga tayanish kerakmi? Fikrimizcha, faleronimiyani davrlashtirishda har qanday davrga xos siyosiy-iqtisodiy tuzum, tarixiy-ijtimoiy sharoitni hisobga olish kerak. Avvalo, siyosiy-iqtisodiy sharoit, xalqning madaniy-ma'naviy, etnik tasavvurlari o'zgaradi, bu muayyan davrning xususiyatlarini belgilaydi. Shu sababli faleronimiyani davrlashtirishda ijtimoiy-siyosiy hayotdagi madaniy-ma'rifiy qarashlar, etnik an'analardagi o'zgarishlar asosiy tamoyil va omil bo'la oladi.

Yuqoridagi fikrlarga tayanib, biz tadqiqotimizda faleronimiyani 2 davrga bo'lib tahlil qilishni ma'qul topdik:

1. Tarixiy faleronimlar (mustaqillikkacha bo'lgan davr).
2. Zamonaviy faleronimlar (mustaqillikdan keyingi davr).

Tarixiy manbalardagi mukofot nomlarini o'rganish turli fan va sohalarning ma'lumotlaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Jumladan, manbashunoslik, semiotika, faleristika, emblematika, numizmatika, geraldika, sfragistika, veksillologiya va boshqa ilmiy fanlar faleronimik manbalarni o'rganish metodologiyasini tashkil qiladi. Bu manbalar vositasida tarixiy faleronimlarning ilk ildizlarni o'rganish muhim hisoblanib, til, madaniyat va jamiyat tarixini chuqurroq anglashga yordam beradi. Ilk tarixiy faleronimlar temuriylar hukumronligigacha bo'lgan davrda mavjud bo'lgan, lekin hozirgi zamonaviy mukofot tizimidan tubdan farq qilgan. Ular ko'proq unvonlar, laqablar, tantanali iboralar tarzida ifoda etilgan. Temuriylar davri va undan keyingi xonliklar davrida esa mukofotlash tizimi aniq nomlar bilan atala boshlagan. Tarixiy manbalarda bu turdagi mukofotlarni ifodalash uchun aniq leksik birliklar qo'llanilgan. Ularni quyidagicha ma'no guruhlariga ajratdik:

1. Faxriy libos nomlari:

O'tog'a – bosh kiyimiga taqiladigan, ukpar va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan ziynatli belgi. *Sipohiylardan chiqqan bahodirlar, dovyuraklarga maxsus faxrli o'tog'a, kamar va tarkash taqdim etib, martabalarini ko'tardim.*

Mandil- bosh kiyimi, salla, ro'molcha, yog'lig'. Hukmdorlar biron kimsaga o'z bosh kiyimini, kamarini, chophonini taqdim etish orqali, unga bo'lgan cheksiz hurmatini bildirganlar. *...Men ham uning ko'nglini ovlab, boshiga mandilimni qo'ydim. So'ngra bu kishi o'z og'a-inilari bilan menga mulozim bo'lishdi.* "Temur tuzuklari"da Amir Temur mandilni bosh kiyimi, dubulg'a ko'rinishida taqdim qilgan bo'lsa, ko'plab turk hukmdorlari joriyalar ichidan birortasini tanlamoqchi bo'lishsa, dasro'molni mandil tariqasida otishgan.

Hil'at—XV asrda ko'proq faxriy libos ma'nosida qo'llanilgan bo'lib, qimmatbaho atlas, zarbof va qimmat toshlar bilan bezatilgan libos sifatida saroyda tantanali topshirilgan.

Tuhfa to‘n — faxriy sovg‘a sifatida berilgan to‘n.

Zardo‘z to‘n — oltin bilan ishlangan to‘n, yuqori martabali mukofot.

Atlas to‘n — qimmatbaho ipakdan tikilgan to‘n.

Choponi sharaf (faxriy chopon) — Faxriy unvon va xizmatni tasdiqlash maqsadida hadya etilgan chopon.

Sarpo — libos va moddiy sovg‘alar to‘plami (bu ibora "butun boshli kiyim-bosh sovg‘a qilish" ma’nosida ishlatilgan).

2. Qurol- yarog` nomlari:

Zar-siloh — oltin bezakli qurol (masalan, zar qilich, zar nayza).

Qilichi sharaf — faxriy qilich.

Kamoni zar — oltin bezakli kamon.

3. Tug` va tamg`a nomlari:

Tug‘ — harbiy sarkardalarga maxsus bayroq (tug‘) berilgan.

Nishon — xonlik ramzi tushirilgan belgi (bunda "nishon" iborasi umumiy ma’noda, medal shaklida emas).

4. Yer-suv va mol-u mulkka egalik huquqini beruvchi mukofot nomlari:

Suyurg‘ol – (eski o‘zbekcha) — in‘om, sovg‘a, marhamat; O‘rta asrlarda qo‘shin boshliqlari, ko‘zga ko‘ringan saroy shoirlari, yirik mansabdorlar, yirik musulmon ruhoniylari va shu kabilarga davlat oldida ko‘rsatgan katta xizmatlari evaziga xon va podsholar tomonidan qilinadigan turli-tuman in‘om; yer-suv, kiyim-kechak, mol-u mulk va boshqalar. ...*Ravshan dinga rivoj berishda qo‘llagan birinchi tuzugim shu bo‘ldiki, sayyidlar orasidan layoqatli bittasini ahli islomga sadr etib tayinladim. U sayyidlar, ulamo, shayxlar va boshqa diniy arboblarga suyurg‘ol belgilab, har birining vazifasini tayin qilsin, dedim.*

Iqta - yer mulkiga egalik qilish huquqini bildirgan bo‘lib, davlat xizmatchilarini moddiy jihatdan rag‘batlantirishda ishlatilgan.

Amir Temur tuzuklarida "hil‘at kiygizildi", "iqta berdi", "so‘g‘a in‘om etdi" kabi iboralar uchraydi. Alisher Navoiyning "Tarixi muluki Ajam" va "Majolis un-nafois" asarlarida ham hil‘at, tuhfa, iqta kabi so‘zlar ko‘p ishlatilgan.

In‘om — umumiy sovg‘a nomi. Masalan, "falonchi amaldorga in‘om qilindi" deyilgan.

Ilgari davrda bu mukofotlarning mustaqil nominatsiyasi (masalan, bugungi "Jasorat medali" yoki "El-yurt hurmati ordeni" kabi aniq faleronimik birliklar) bo‘lmagan. Aksincha, umumiy nom va konkret obyekt orqali ifodalangan. Yuqorida qayd etib o‘tilgan tarixiy asarlardan aniqlangan faleronimlar temuriylar hukmronligi va xonliklar davriga xos birliklardir.

Tarixiy faleronimiya tarkibiga XX asrda sho‘rolar davrida paydo bo‘lgan nomlarni ham kiritish mumkin. Chunki bu davrda yaratilgan sho‘rolar mafkurasini ifodalovchi faleronimlar bugungi kunda iste‘moldan chiqqani barchamizga ma’lum. Masalan,

“Lenin” ordeni, “Qahramon ona” ordeni, “Mehnat qizil bayroq” ordeni, “Mehnat shuhrati” ordeni, “Mehnatdagi jasorati uchun” medali, “Mehnatdagi qahramonligi uchun” medali, “Sotsialistik mehnat qahramoni” faxriy unvoni. Shuningdek, bu davrda yoshlar pioner, komsomol, oktyabryat kabi tashkilotlarga a’zo qilinib, rag’batlantirish maqsadida ularga ko’krak nishonlari taqdim etilardi.

Zamonaviy faleronimlar – O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyingi davrdagi ta’sis etilgan mukofot nomlaridir. Zamonaviy faleronimlarga orden, medal, faxriy unvon, ko’krak nishonlari, mukofotlar va nominatsiyalar nomlari kiradi.

Til tizim sifatida uzluksiz harakatda, rivojlanishda bo‘lib turadi, bu uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqadi: til va jamiyat, til va ong, til va tafakkur o‘rtasida ikki tomonlama aloqadorlik ularning bir-biriga ta’sirini belgilaydi – jamiyatda bo‘lib turadigan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, iqtisodiy va ma’rifiy sohalaridagi islohotlar tilning lug‘at boyligida yangi-yangi so‘z atamalarning yuzaga kelishini taqozo qiladi. Bu jarayon tilning lug‘at boyligida neologizmlarni yuzaga keltiradi.

O‘zbek tilida muayyan sharoitlar taqozosi, ijtimoiy-siyosiy hayotdagi madaniy sohadagi o‘zgarishlar, fan va texnikada erishilayotgan eng so‘nggi yutuqlar ta’sirida hamisha yangi-yangi leksemalar ya’ni neologizmlar hosil bo‘ladi. Zamonaviy faleronimik birliklar tarkibida ham neologizmlar mavjud, garchi tadqiqotimiz obyekt bo‘lmasa ham, faleronimlar tarkibida uchraydigan yangi so‘zlarga ayrim mulohazalar bildirish lozim deb topdik.

Hayot va turmushning barcha qirralarida sodir bo‘layotgan yangiliklar birinchi galda leksikada o‘z ifodasini topadi, ya’ni paydo bo‘lgan har bir yangilik yangidan-yangi so‘zlar bilan ifodalana boshlaydi. Faleronimik birlik tarkibida ham bir qator neologizmlar o‘z ifodasini topgan: *“Oliy ta’lim tizimida islohotlarni yoritib bergan eng yaxshi bloger”*, *“Xalq ta’limi tizimidagi muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan eng yaxshi blogpost”*, *“Yil investori”*, *“Eng faol profilaktika inspektori”*, *“Eng yaxshi korporativ boshqaruvchi”*.

Ushbu faleronimlar tarkibidagi **bloger, blogpost, investor, inspektor, korporativ** kabi so‘zlar o‘zining yangilik bo‘yog‘i bilan ajralib turadi.

Fan va texnikaning turli sohalariga oid baynalmilal atamalarning aksariyati jahon tillarining aksariyatida ancha ustuvor holda qo‘llanib kelayotgan bo‘lishiga qaramay, ularga o‘zbekcha muqobil topishga harakat qilishni ijobiy holat deb bo‘lmaydi. Buni ikki holat bilan izohlash mumkin. Birinchidan, har qanday atama ma’lum bir sohadagi tushunchani ifodalash uchun qo‘llanar ekan, u o‘sha fanning kommunikativ birligi hisoblanadi. Ikkinchidan har qanday fan dunyoviy bo‘lib fanni milliylashtirish noo‘rindir. Qator atamalar borki, ular tushunchalar bilan birga kirib kelgan bo‘lib, ularni almashtirish axborot almashishni chalkashtirib, turli qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Ma’lumki, bir atamani almashtirishda eng asosiy mezon ularning muqobili shu so‘z anglatayotgan barcha ma’nolarni qoplashi va terminologik talablarga javob

berishi kerak. Faleronimlar tarkibida ham shunday atamalar borki, ularni o‘zbekcha muqobiliga almashtirish ijobiy natija bermaydi. Fikrimizni quyidagi misollar bilan dalillashimiz mumkin: “Alternativ energiya manbalaridan foydalanishni eng yaxshi targ‘ib qilgan bloger”, “Media informatsiya savodxonligi va fuqarolik jurnalistikasiga qo‘shgan hissasi uchun”, “Eng yaxshi filial”, Yilning eng yaxshi taekvondochisi”, “2018-yilning eng faol dileri”, “O‘zbekiston Respublikasining faxriy donori” kabi faleronimik birlik bo‘lgan nominatsiya nomlari tarkibidagi **alternativ, media, informatsiya, filial, taekvondo, diler, donor** kabi yangi atamalarning qo‘llanganini ijobiy hodisa sifatida qabul qilish mumkin.

Tarixiy faleronimlar ko‘proq moddiy obyekt (yer, libos, sovg‘a) asosida bo‘lsa, zamonaviy faleronimlar metall orden-medallar va hujjatli mukofotlar shaklida namoyon bo‘ladi. Har ikkala davrda ham maqsad — e’tirof va rag‘batlantirish. Tarixiy atamalar ko‘proq umumxalq leksikasiga mansub bo‘lsa, zamonaviy faleronimlar maxsus terminologiya sifatida shakllangan. Bundan tashqari, tarixiy faleronimlarda shaxsiy va nasliy imtiyoz (suyurg‘ol, iqta) yetakchi bo‘lsa, zamonaviy faleronimlarda yuridik jihatdan cheklangan va davlat nazoratida beriladigan mukofotlar ustuvorlik qiladi.

Tarixiy va zamonaviy faleronimlar o‘zbek tilining boy onomastik qatlamini tashkil etadi. Ular orqali jamiyatdagi qadriyatlar, xizmat va sadoqat tushunchalari ifoda etiladi. Faleronimlar tizimi tilshunoslikda leksik-semantik va funksional jihatdan o‘rganilishi muhim bo‘lib, bu tarixiy til qatlamlarini saqlash va zamonaviy til rivojini yoritishda zarur ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari faleronimlarning tarixiy va zamonaviy nomlash tamoyillarini aniqlash, ularning lingvokulturologik xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jamolxonov H.A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, 2-qism, -T.: ToshDPU, 2004. -67
2. O‘zbek tili atamashunosligi // Axborot 13-14 chiqaruv. T.: Fan, 2002. -B. 11
3. Amir Temur. Temur tuzuklari. Toshkent: Sharq, 1996.
4. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. Toshkent: G‘afur G‘ulom, 1980.
5. Munis va Ogahiy. Firdavs ul-iqbol. – Toshkent: Fan, 1993. – 464 b.
6. Donish A. Navodir ul-vaqoe‘. – Toshkent: Fan, 1960. – 308 b.